

POTENCIAL GEOTURÍSTICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE DA CACHOEIRA DO POÇO FEIO, PIAUÍ

Francisco Wellington de Araujo Sousa¹
Carlos Vinícius Vieira de Almeida²

¹ Doutorando em Geografia do curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí - UFPI, Professor Substituto da Universidade Estadual do Maranhão, wellingtongeo88@gmail.com;

² Graduando do curso de Engenharia Mecânica da Instituto Federal do Piauí - IFPI, carlosviniciusvieira2004@gmail.com.

DOI:

RESUMO

O Geoturismo compreende um segmento do turismo que tem avançado ultimamente, tendo em vista a importância de contemplar os aspectos abióticos de um local. Nessa perspectiva, Moreira (2014) afirma que “o geoturismo é um segmento que vem crescendo a cada ano, sendo uma nova tendência em termos de turismo em áreas naturais”. Para Nascimento, Gomes e Soares (2015) é fundamental que o geoturismo seja desenvolvido de modo integrado com outras iniciativas econômicas regionais, visando a promoção do desenvolvimento local de maneira harmoniosa e sustentável. Nesse contexto, dentre as várias paisagens do globo, aquelas que apresentam aspectos geológicos e geomorfológicos relevantes, como os afloramentos de rochas, diferentes formas de relevo e as cachoeiras, por exemplo, têm se tornado importantes atrativos, tanto para o lazer como para a contemplação. Assim, no Piauí há uma diversidade de paisagens que apresentam características da geodiversidade excepcionais (Silva; Lima, 2019), e que devido a esse contexto fisiográfico, alguns locais estão ganhando espaço em roteiros turísticos, apresentando uma frequência de visitaço considervel ao longo do ano, contribuindo para o conhecimento dessas reas e para o desenvolvimento do geoturismo no territrio piauiense. No entanto, existem locais que ainda so poucos conhecidos e que possuem um potencial enorme para desenvolver o geoturismo. Entre os locais encontra-se a Cachoeira do Poço Feio, localizada no limite dos municpios de Vrzea Grande e Barra D’Alcntara. Assim, esse trabalho tem como objetivo discutir o potencial geoturstico dessa cachoeira, como ao para o desenvolvimento sustentvel na regio. A metodologia da pesquisa foi baseada em levantamento bibliogrfico, trabalhos de campo e anlise das caractersticas da cachoeira. Os resultados indicam que a cachoeira possui como caracterstica geolgica as rochas da Formao Piauí, unidade litoestratigrfica formada em ambiente continental fluvial e litorneo (Brasil, 2006). A vegetao presente encontra-se preservada, sendo tpica de vegetao de Cerrado, mas com algumas manchas de cocais. Verificou-se a necessidade de medidas para alavancar o turismo no local, tendo em vista que se trata de uma rea isolada e com acesso moderado. Entre as aes que podem ser implementadas esto uma maior divulgao do local, a melhoria da infraestrutura de acesso, a instalao de placas informativas, bem como aes de educao ambiental para os visitantes, pois foram observados sinais de degradao na rea. Assim, com um olhar direcionado ao turismo no local, a Cachoeira do Poço Feio poder tornar-se um dos pontos de grande visitao no territrio do Vale do Canind.

Palavras-chave: geodiversidade; geoturismo; geoconservação; sustentabilidade

REFERÊNCIAS

BRASIL. SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **Mapa Geológico do Estado do Piauí**. 2ª Versão. Teresina, 2006.

MOREIRA, J. C. **Geoturismo e interpretação ambiental**. 1. ed. Ponta Grossa: UEPG, 2014.

NASCIMENTO, M. A. L.; GOMES, C. S. C. D.; SOARES, A. S.; Geoparque como forma de gestão territorial interdisciplinar apoiada o Geoturismo: caso do Projeto Geoparque Seridó. **Revista Brasileira de Ecoturismo**, São Paulo, v8, n.2, mai/ago 2015, pp347-365.

SOUSA, F. W. A.; LIMA, I. M. M. F. Patrimônio Geomorfológico e Geoturismo no Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí. *In*: PINHEIRO, L. de S. P.; CAETANO, A. G. N. (org.). **Geografia Física e as Mudanças Globais**. 1 ed. Fortaleza: Editora UFC, 2019, p. 1-12.